

ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВАЧИЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ

Матмусаева Гулмирахон Ариб қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

“Мевачилик ва узумчилик” таълим йўналиши

1-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333332>

Аннотация. Келтирилган ушбу мақолада Андижон вилояти шароитида олма кўчатларни парваришлаш ҳақида маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга унинг келиб чиқиши, тарқалиши ҳамда биологияси тўғрисида ҳам баён қилинган.

Калит сўзлар: Кўчатлар, нав наъмуналари дехқон хўжалиги, кўшимча озукалар.

Ўзбекистонда интенсив мевачиликни ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Интенсив мевачиликни ташкил этишда замонавий усуллари жорий қилиш, ишлаб чиқариш жараёнларини, шу жумладан, ҳосилни йиғиб-териб олиш ва товар маҳсулотга ишлов беришни механизациялаш ва автоматлаштириш, агротехника усуллари (шу жумладан, паст бўйли пайвандтагларни) ҳамда ўсимликларни касалликлар ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш, боғ ҳосилдорлигини оширадиган бошқа усулларни қўллаш йўли билан ҳал қилинади. Ҳозирги саноатлаштирилган мевачиликда паст бўйли пайвандтагларда ўстирилган ва айниқса, кучсиз ва кучли ўсадиган пайвандтагларда шох-шаббаси ясси (елпиғичсимон) шаклда қилиб ўстирилган боғлар энг истиқболли ҳисобланади. Интенсив боғлар илғор агротехника усуллари (сув-озик режими, мевали дарахтларга махсус шакл бериш ва буташни) ҳамда ишлаб чиқариш жараёнларини механизациялаштиришни талаб этади.

Тажриба майдонларида мевачиликнинг янги типи синовдан ўтказилди. У ҳам бўлса энг кучсиз ўсадиган парадизкага тез ҳосил берадиган айрим олма навларини пайванд қилиб етиштиришдир. Бунда бир гектарга 40 минг туп ва ундан ҳам кўп кўчат экилади. Бу кўринишига кўра, ўтлоққа ўхшайди ва шунинг учун ўтлоқ мевачилиги деб аталган. Мевачиликнинг бу типи билан биринчи марта инглиз олимлари шуғуллана бошлаган. Бунинг моҳияти шундаки, паст бўйли олма кўчатлари жуда қалин экилиб, 2 йилда бир марта махсус машиналар ёрдамида етиштирилган ҳосил кўчатларининг ер устки қисми билан ерга тақаброқ ўриб олинган, ҳосили эса машина бункерига тушиб, дарахтнинг ер устки қисми майдаланиб, шу майдоннинг ўзига бир текисда сочиб юборилган. Бунда Стар Кримсон олма нави энг паст ўсувчи парадизканинг IX типига пайванд қилиниб, кўчатлари боққа синаш учун экилди. Маълумки, олма Стар Кримсон нави тез ҳосилга кириб, кўплаб пихсимон ҳосил новдалари чиқаради.

Доимий боққа ўтказилган кўчатларнинг бўйи 60-80 сантиметрни ташкил қилади. Кўчатлар қатор ораси 100 сантиметр, туп ораси 25 сантиметр қилиб жойлаштирилади ва бир гектарда 40 минг туп кўчат ўтқазилади. Биринчи йили кўчатлар яхши тутиши учун вақти-вақтида суғорилади, қатор ораси ишланиб, юмшоқ ва бегона ўтлардан тоза ушланади. Айрим кўчатлар 1-йилнинг ўзида гуллаган, лекин гуллари тўкилиб кетган. Бунга сабаб, кўчатлар ўтқазилганда илдизларининг бир қисми нобуд бўлиб, нам ва озик моддаларнинг етишмаганлиги ҳисобланади.

Иккинчи йили экилган қўчатларнинг 24 % и гуллаб, мева берган ва ҳосил йиғиштириб олинган. Ҳосилга кирган ҳар туп дарахтчадан 740 грамм, гектаридан эса 294 центнер, айрим участкалардан 680 центнергача ҳосилдорликка эришилган.

Андижон вилоятидаги тажрибанинг бошқа бир вариантыда 1-йил экилган олма қўчатларининг ер устки қисми ҳосили билан бирга 2-йил кузда ўриб олинган. Бунда она тупда 1,5-2,0 см қолдирилган новдалардан келгуси йили баҳорда янги бир йиллик новдалар ўсиб, бўйи 1,5 метрга етган. Унинг йўғонлиги ва баландлиги 1-йилги қўчатникидан 2 баровар кучли бўлган. Кейинги йили баҳорида дарахтчаларнинг 45 % и гуллади ва кузга келиб бу боғдан 2-марта ҳосил олинди. Бунда ҳосилдорлик гектаридан 360 ц, айрим участкаларда эса 960 центнергача ташкил этди. Фақат қўчат етиштиришда олма Стар Кримсон навидан серҳосил ва кучсиз ўсадиган қаламчаларни танлаш муҳим аҳамият касб этади.

Олинган маълумотларга кўра, ўтлоқ боғларда бир туп дарахтдан 2-6 килограммгача ҳосил олиш мумкин. Ўтлоқ боғларда пишган мевалар новдалари билан ҳар иккинчи йилда махсус комбайнлар ёрдамида ёки қўлда кесиб олинади. Ўтлоқ боғ бир йил гул куртакларини шакллантириб, келгуси йил яна ҳосил беради, ҳар йилига ҳосилдорлик гектаридан 100-300 тоннагача ташкил этиши мумкин.

Ўзбекистонда янги интенсив (жадаллашган) боғлар барпо қилиш, уларда мева экинларини ўстириш ва парваришlash бўйича замонавий интенсив технологияларни қўллашни ҳамда мева экинларини пакана ва ярим пакана мева боғлари лойиҳаси тузиш қоидалари билан таништириш.

Республикада боғдорчиликни ривожлантириш, аҳолини ва қайта ишлаш саноат корхоналарини мева маҳсулотлари билан йил давомида узлуксиз таъминлаш учун соҳани тубдан модернизация қилиш талаб этилади. Боғдорчиликни ривожлантиришга бўлган эътибор кўчайиши сабабли катта майдонларга янги боғ-роғлар барпо этилмоқда.

Ўзбекистонда мевачиликни ташкил этишни такомиллаштирилган усулларини жорий қилиш, ишлаб-чиқариш жараёнларини, шу жумладан, ҳосилни йиғиб-териш олиш ва товар маҳсулотга ишлов беришни механизациялаш ва автоматлаштириш, агротехник усулларни ҳамда ўсимликларни касалликлар ва зараркунанлардан ҳимоя қилиш тадбирларини, мева ҳосилдорлигини оширадиган бошқа усулларни қўллаш йўли билан ҳал қилинади. Интенсив боғлар илғор агротехника усулларини ҳамда ишлаб-чиқариш жараёнларини механизациялаштиришни талаб этади.

Интенсив боғларда мева дарахтларининг тез ҳосилга кириши, мунтазам барқарор ҳосил бериши, дарахт нозиклиги, атрофининг темир панжара билан ўралганлиги, дарахтнинг шпалерга кўтарилганлиги, табиий ноқулайликлар (эртаги совуқдан, сел, жала, ёзги жазирама иссиқдан), касаллик-зараркунандалардан, бегона ўтлардан ҳосилни ҳимоялаш, суғориш, ўғитлаш, кимёвий воситаларни қўллашнинг уйғунлашганлиги, ҳосилни йиғиб-териш олишнинг қулайлиги каби афзалликлари ўзига ҳос барпо этиш ва парваришlash тадбирларини талаб этади.

Интенсив боғлар дарахтларининг танасининг кичик бўлганлиги учун улар билан ишлаш ниҳоятда қулай. Бундай боғлардаги дарахтлар танасига ёруғлик кўп тушиши, ҳаво айланиши яхши бўлганлиги туфайли, мевасининг сифати юқори бўлади. Мевасини териш ҳам анча қулай, симбағазга олинган боғларда нарвон ишлатилмайди,

иш унумдорлиги, терилган меванинг товар сифати юқори бўлиб, нобудгарчилик кескин камаяди.

Хулоса қилиб режалашдан аввал экиладиган боғни экиш схемаси аниқланади. Бу ўз вақтида нав, пайвандтаг турига ва уларни биологик хусусиятига боғлиқ. Қатор ораларига ишлов берадиган техника ва агрегатларни бемалол ўтишини таъминлаш зарур. Сўнг майдонда жойлашадиган қаторлар йўналиши аниқланади. Шунга қараб мавжуд режалаш усулларида бири танланади ва шу асосда режаланади.

References:

1. Арипов А.У., Арипов А.А. «Уруғли интенсив мева боғлари». - Тошкент: «SHARQ», 2013. - б. 108-121
2. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я, Хонқулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. «Мевачилик ва сабзавотчилик». С., 2011.- б. 232-250
3. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Ғуломов Б.Х. «Мевачилик асослари». С., 2011. - б. 152-155
4. Ражаметов Ш., Нормуратов И., Адилов Х., Жанақова Д.«Мева, резавор мева ва ток қўчатзорларини ташкил этиш».Тошкент: "Baktria press", 2018. - б. 11-80